

Henrique Vieira Filho é artista plástico, escritor, jornalista e terapeuta holístico. <https://henriquevieirafilho.com.br>

Cultura: Alimentando A Alma.. E O Turismo, Também!

**Foto - Divulgação do Evento
Projeto Re Arte - Circuito Das Águas - 2020**

A Arte está tão inserida no cotidiano, que nem sempre nos damos conta de que dela estamos usufruindo.

No isolamento que a pandemia impôs, quanto alívio emocional foi proporcionado com a leitura de livros, ao assistir filmes, seriados, novelas, ouvir músicas...

Até mesmo as pessoas que perderam seu sustento podem ser beneficiadas com as Artes, considerando que este setor já criou cerca de **01 milhão e 500 mil postos de trabalho**, no ano em que a pesquisa mais recente foi realizada. (Fontes: IBGE, diretoria de pesquisas, Cadastro Central de Empresas - 2003).

Nem todos percebemos que, para um artista trazer a público o seu trabalho, abre-se vagas para um grande contingente de outras profissões: recepcionistas, equipe de transportes, equipe de montadores, eletricitas, pessoal da limpeza, setor de hospedagem e alimentação, carregadores, organizadores de eventos, fotógrafos, cinegrafistas, equipe de informática, publicitários, equipe gráfica, contadores, seguranças e mais uma infinidade de eventuais vagas de trabalho.

Devemos somar, ainda, que público que vem ao evento cultural também irá se hospedar, se alimentar, passear pelos arredores, comprar alguma lembrança, enfim, consumir tudo que puder, como é de praxe quando o objetivo é o turismo e o lazer! Até o mais singelo ambulante pode salvar seu dia, com o consumo extra de "comes e bebes" na entrada e saída das apresentações!

Mesmo o tão subestimado (por nós, brasileiros...) setor de artes visuais (museus, exposições de pinturas, esculturas e fotografias), somado ao de jornais e revistas, movimentam cerca de 700 bilhões de dólares, por ano, em todo o mundo, gerando incontáveis empregos.

Como exemplo recente de renda gerada pela Cultura, podemos citar o **38º Festival de Dança de Joinville**: 270 mil espectadores, cerca de 9400 inscritos e mais de 3000 vagas em cursos de arte. Por sinal, a **Cia Allegro** representou Serra Negra, com a coreografia "Desencontros"!

O ganho cultural foi imensurável, além do financeiro: nem é preciso ser economista para concluir o bem que fez aos hotéis, restaurantes e comércio da cidade e todos os novos postos de trabalho que foram criados, graças a toda esta movimentação criada pelas Artes!

Segundo o próprio governo federal, **a cada R\$ 1,00 disponibilizado por meio das leis de incentivo à Cultura, R\$ 1,59 são gerados para a economia do país** (Fonte: MinC - Ministério da Cultura e FGV - Fundação Getúlio Vargas - 2019). Ou seja, ao investir em artes, o governo consegue um retorno de 59% para a população!

Quando o povo critica o envio de verbas públicas a eventos culturais, certamente focam nos poucos artistas que estão muito bem de vida e que já contam com o patrocínio de grandes empresas privadas.

A realidade da imensa maioria dos artistas brasileiros é bem distante disso. Não raro, nem cachê recebem, trabalhando mais pelo amor ao ofício!

E assim foi, por exemplo, aqui mesmo, em Serra Negra, no ano passado, justamente no **Dia da Cultura** (05 de novembro), em uma bela parceria em que a Prefeitura disponibilizou o palco do Centro de Convenções para o **Projeto Re Arte - Circuito Das Águas**, em que tivemos exposição de **artes plásticas** (Henrique Vieira Filho e Elisabeth Canavarro), **dança** (Cia de Dança Allegro, da Profa. Dayana Rezende), **poesia** (Camila Formigoni), **artes cênicas** (Breno Floriz) e **vivência de qualidade de vida** (Fabiana Vieira).

Tudo isso bem na época das restrições de saúde mais rigorosas, sem poder receber o público, sem verba, estes artistas se apresentaram, ao vivo e em reprises gravadas, trazendo um pouco de alegria em um período tão difícil para todos...

"Temos a arte para não morrer ou enlouquecer perante a verdade. Somente a arte pode transfigurar a desordem do mundo em beleza e fazer aceitável tudo aquilo que há de problemático e terrível na vida".

Friedrich Nietzsche

[Link para baixar esta foto em 300 dpi: Clique Aqui](#)

**Foto - Divulgação do Evento
Projeto Re Arte - Circuito Das Águas - 2020**

**Dayana Brunhara Rezende, Maria Luiza Giorio e Carol Invencioni -
Dança**

[Link para baixar esta foto em 300 dpi: Clique Aqui](#)

Dayana Brunhara Rezende, Maria Luiza Giorio e Carol Invencioni - Dança

[Link para baixar esta foto em 300 dpi: Clique Aqui](#)

Camila Formigoni, Henrique Vieira Filho, Dayana Brunhara Rezende, Maria Luiza Giorio e Carol Invencioni - Dança

[Link para baixar esta foto em 300 dpi: Clique Aqui](#)

Henrique Vieira Filho - Artes Plásticas

[Link para baixar esta foto em 300 dpi: Clique Aqui](#)

Breno Floriz - Artes Cênicas e Camila Formigoni - Poesia
[Link para baixar esta foto em 300 dpi: Clique Aqui](#)

Fabiana Vieira - Vivência Terapêutica
[Link para baixar esta foto em 300 dpi: Clique Aqui](#)